

Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen:

Harald Schröder

2019

X und Y sollen standardnormalverteilt (Erwartungswert=0, Varianz=1) und unabhängig sein. Wir haben dann die Wahrscheinlichkeitsdichten:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} \quad f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Die Summe $Z=X+Y$ wird beschrieben durch folgende Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx$$

Einsetzung:

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{\left[-\frac{x^2}{2} - \frac{(z-x)^2}{2}\right]} dx$$

Nebenrechnung der Klammer: $[\dots] = -\frac{x^2}{2} - \frac{z^2}{2} + \frac{zx}{1} - \frac{x^2}{2}$

$$= -x^2 + zx - \frac{z^2}{4} - \frac{z^2}{4} = -(x^2 - zx + \frac{z^2}{4}) - \frac{z^2}{4}$$

$$= -\left(x - \frac{z}{2}\right)^2 - \frac{z^2}{4}$$

Weiterführen der Hauptrechnung:

$$f_z(z) = \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{z^2}{4}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{1}{\pi} \cdot e^{-\frac{z^2}{4}} \cdot \int_0^{\infty} e^{-u^2} du$$

Nach [1] S.66 Nr.3 erhalten wir mit dem bestimmten Integral:

$$f_z(z) = \frac{1}{\pi} \cdot e^{-\frac{z^2}{4}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}}$$

$$f_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot 2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{z^2}{2}}$$

Also bekommen wir eine Normalverteilung $N(0, (\sqrt{2})^2)$.

Literatur:

[1] = Bronstein, Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ 22.Auflage, Teubner, Leipzig 1985